

ТРАНСФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ «СЕРВИСНОГО ГОСУДАРСТВА» В УЗБЕКИСТАНЕ

Салиева Шахсанем Уснатдиновна

докторант Института переподготовки и повышения юридических кадров
при Министерстве юстиции Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18640964>

Аннотация. В тезисе рассматриваются актуальные проблемы и перспективы совершенствования административно-правового регулирования сферы государственных услуг в Республике Узбекистан. На основе проведенного автором социологического исследования (n=500) выявляются системные барьеры цифровизации и предлагаются научно-практические механизмы перехода к модели «невидимого правительства». Особое внимание уделено разрешению коллизий между нормами семейного права и конституционными гарантиями при оказании государственных услуг органами ЗАГС, а также обеспечению адвокатской тайны в цифровой среде.

Ключевые слова: Сервисное государство, государственные услуги, цифровая трансформация, административные процедуры, проактивность, инклюзивность, ЗАГС, адвокатура.

Annotatsiya. Tezisdav O‘zbekiston Respublikasida davlat xizmatlari sohasini ma‘muriy-huquqiy tartibga solishni takomillashtirishning dolzarb muammolari va istiqbollari ko‘rib chiqilgan. Muallif tomonidan o‘tkazilgan sotsiologik tadqiqot (n=500) asosida raqamlashtirishning tizimli to‘siqlari aniqlangan va “ko‘rinmas hukumat” modeliga o‘tishning ilmiy-amaliy mexanizmlari taklif etilgan. FHDYo organlari tomonidan davlat xizmatlarini ko‘rsatishda oila huquqi normalari va konstitutsiyaviy kafolatlar o‘rtasidagi ziddiyatlarni hal etish, shuningdek, raqamli muhitda advokatlik sirini ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratildi.

Kalit so‘zlar: Servis davlat, davlat xizmatlari, raqamli transformatsiya, ma‘muriy tartib-taomillar, proaktivlik, inklyuzivlik, FHDY, advokatura.

Abstract. The thesis examines current problems and prospects for improving the administrative and legal regulation of the public services sector in the Republic of Uzbekistan. Based on the sociological research conducted by the author (n=500), systemic barriers to digitalization are identified, and scientific and practical mechanisms for transitioning to the “invisible government” model are proposed. Special attention was paid to resolving conflicts between family law norms and constitutional guarantees in the provision of state services by civil registry offices, as well as ensuring lawyer confidentiality in the digital environment.

Keywords: Service state, public services, digital transformation, administrative procedures, proactivity, inclusivity, Civil Registry Office, advocacy.

Современный этап административной реформы в Узбекистане характеризуется фундаментальным переходом от командно-контрольной системы к модели «Сервисного государства». Согласно Стратегии «Узбекистан-2030», приоритетной задачей определено

внедрение системы государственного управления, ориентированной на удовлетворение потребностей гражданина при минимизации бюрократических издержек [1].

В доктринальном аспекте государственная услуга сегодня должна рассматриваться не как «властное полномочие» ведомства, а как **неукоснительная юридическая обязанность** государства перед обществом. Как справедливо ещё отмечал классик административного права Л. Дюги, государственное управление трансформируется из права «командования» в объективную обязанность по организации публичных служб [2]. В условиях цифровизации это означает переход к принципам экстерриториальности, непрерывности (24/7) и проактивности.

Автором в рамках диссертационного исследования для оценки эффективности текущих реформ автором был проведен репрезентативный социальный опрос (n=500) пользователей государственных услуг (*база – официальный Телеграм канал Министерства юстиции Республики Каракалпакстан*). Обобщение данных выявило ряд критических зон, а именно 89,4% активных пользователей имеют высшее образование, в то время как доля пенсионеров составляет лишь 1%. Это свидетельствует о выраженном «цифровом разрыве» (digital divide), требующем нормативного закрепления принципа «цифровой инклюзивности». В то же время 45% респондентов не осведомлены о законодательно закрепленной 10-процентной скидке при получении услуг онлайн, а 55% не понимают правовой сущности проактивных государственных услуг. Несмотря на высокий уровень удовлетворенности (83,2%), каждый пятый заявитель (20,8%) продолжает сталкиваться с процедурными сложностями [6].

Так, проанализированные данные подтверждают гипотезу автора о том, что материальные нормы права (экономические преференции) теряют эффективность без механизмов автоматизации по принципу **ex officio** (в силу закона, без отдельного заявления на льготу).

Кроме того, одной из наиболее острых проблем является конфликт между нормами ст. 47 Семейного кодекса и конституционным принципом обязательности судебных актов. До недавнего времени брак считался прекращенным не с момента вступления решения суда в силу, а с момента его регистрации в ЗАГС, что создавало почву для бюрократических злоупотреблений.

Автором обосновывается необходимость полной алгоритмизации данного процесса. Указ Президента № УП-157 от 08.09.2025 г. заложил основу для этого перехода, предусмотрев автоматическое формирование записи о расторжении брака в ИС «Единый электронный архив ЗАГС» [3]. Предлагается окончательно закрепить в законодательстве статус копии судебного акта как документа, имеющего равную юридическую силу со свидетельством о разводе в цифровом реестре, посредством законодательного закрепления настоящего порядка в Семейном кодексе Республики Узбекистан.

Стоит подчеркнуть, что цифровая трансформация юридической помощи за счет государства, требует деликатного административно-правового регулирования. Согласно Закону «Об оказании юридической помощи за счет государства», адвокаты включаются в специализированный реестр [4]. Нами было выделены следующие риски, а именно хранение данных о деятельности адвокатов в централизованных базах «Электронного правительства» требует внедрения протоколов сквозного шифрования и четкого разграничения доступа, чтобы Министерство юстиции, как оператор системы, не становилось «третьей стороной» в конфиденциальных отношениях адвоката и клиента. В

свою очередь, сравнительно-правовой анализ показывает, что в Узбекистане адвокаты ограничены в получении сведений из ЗАГС и нотариата по сравнению с коллегами из стран ОЭСР. Предлагается законодательно наделить адвокатов правом прямого доступа к определенным сегментам государственных реестров через защищенный интерфейс для полноценного выполнения своих профессиональных задач.

В контексте устойчивого развития (ЦУР-13) цифровая трансформация должна рассматриваться через призму «зелёного» перехода. Полный отказ от бумажного документооборота и физических поездок в центры государственных услуг позволяет существенно снизить углеродный след. Автором предлагается модель «**Invisible Government**» (Невидимое правительство), где большинство государственных услуг оказывается в проактивном режиме на основе анализа Big Data и искусственного интеллекта (ИИ). Первым шагом к этому стал запуск ИИ-ассистента «Odil», который помогает нивелировать «информационный шум» для заявителей [5].

Так, на основании изложенного выше предлагается принятие **в кратчайшие сроки Закона Республики Узбекистан «Об оказании государственных услуг»**, который должен стать «Цифровой конституцией» административных процедур, устранив коллизии между полномочиями ведомств. Так, переход от заявительного к автоматическому (ex officio) расчету скидок и преференций на стадии формирования инвойса, в том числе на государственные услуги, которые всё еще оказываются в традиционном порядке соответствующими ответственными органами исполнительной власти и внедрение облегченных (Light) интерфейсов для уязвимых групп населения и обязательное сохранение физических каналов доступа для преодоления цифрового разрыва и обеспечения инклюзивного подхода всем без каких-либо ограничений. Интеграция ИС «Юридическая помощь» с государственными реестрами при безусловном сохранении адвокатской тайны.

Полагаем, что реализация данных предложений позволит трансформировать государственные услуги из бюрократического процесса в высокотехнологичный сервис, гарантирующий незыблемость прав человека в цифровой реальности Нового Узбекистана.

ЛИТЕРАТУРА / ADABIYOTLAR / REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030» № УП-158 от 11 сентября 2023 г. // Национальная база данных законодательства (lex.uz).
2. Duguit L. Les transformations du droit public. — Paris, 1913. (Дюги Л. Преобразования публичного права).
3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-157 от 8 сентября 2025 г. «О дополнительных мерах по совершенствованию системы оказания государственных услуг...» // lex.uz.
4. Закон Республики Узбекистан «Об оказании юридической помощи за счет государства» № ЗРУ-848 от 16.06.2023 г.
5. Sun'iy intellektga asoslangan “Odil” chat-boti ishga tushirildi // <https://t.me/adliyangiliklari/17519>.
6. Ushbu so'rovnomada davlat xizmatlarini ko'rsatishni ma'muriy-huquqiy jihatdan tartibga solishga oid mavjud muammolarni aniqlashga qaratilgan <https://t.me/KRAdillikMinistrIgi/12897>.